

SAVEZ MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA
REPUBLIKE SRPSKE

„ZDRAVLJE ZA SVE: POGLED U BUDUĆNOST“

ZZSPUB

18-19. 10. 2024. HOTEL „DRINA“ BIJE LJINA

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
UNIVERZITET BIJE LJINA

DRUGI NAUČNO-STRUČNI KONGRES SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

„ZDRAVLJE ZA SVE - POGLED U BUDUĆNOST“

2024

ZBORNİK RADOVA

Bijeljina, oktobar 2024

NAUČNO-PROGRAMSKI ODBOR

Prof. dr Slađana Vujičić, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH, predsjednik

Prof. dr Boro Krstić, Univerzitet Bijeljina, Republika Srpska, BiH,

Prof. dr Ljiljana Tomić, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH,

Assist. prof. Nevenka Kregar Velikonja, Fakulteta za zdravstvene vede, Univerza v Novem mestu, Slovenia

Assist. prof. Ljiljana Leskovic, Fakulteta za zdravstvene vede, Univerza v Novem mestu, Slovenia

Prof. dr Ana Sabo, Vvisoka škola zdravotništva a socialnej prace sv. Alžbety, Bratislava, Slovensko

Prof. dr Rosa Šapić, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH

Prof. dr Dragan Zečević, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH,

Prof. dr Snežana Babac, Kliničko-bolnički centar Zvezdara, Beograd, Srbija,

Prof. dr Ljiljana Šulović, Medicinski fakultet, Univerzitet Kosovska Mitrovica, Srbija

Prof. dr Nenad Šulović, Medicinski fakultet, Univerzitet Kosovska Mitrovica, Srbija

Prof. dr Zoran Milosavljević, Farmaceutski fakultet, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH,

Prof. dr Jelena Pavlović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, RS, BiH,

Prof. dr Predrag Čanović, Fakultet medicinskih nauka Kragujevac, Srbija,

Prof. dr Željko Mijailović, Fakultet medicinskih nauka Kragujevac, Srbija,

Prof. dr Siniša Maksimović, Opšta bolnica „Sveti Vračevi“ Bijeljina, RS, BiH

Prof. dr Zlatko Maksimović, Opšta bolnica „Sveti Vračevi“ Bijeljina, RS, BiH

Prof. dr Snežana Đorđević, Farmaceutski fakultet, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH,

Prof. dr Zdenko Tomić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Prof. dr Miroslav Komlenić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija

Prof. dr Branka Stamatović Gajić, Univerzitet Singidunum, Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija Valjevo Srbija,

Prof. dr Marija Mladenović, Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija Valjevo, Univerzitet Singidunum, Srbija,

Prof. dr Velisav Marković, Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija Valjevo, Univerzitet Singidunum, Srbija,

Prof. dr Ivanka Adžić, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija

Prof. dr Petar Čanović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija

Prof. dr Milan Zarić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija

Prof. dr Ninoslava Dragutinović, Dom zdravlja Euromedic Zvezdara, Srbija

Doc. dr Aleksandra Mesarović, Farmaceutski fakultet, Univerzitet Bijeljina, RS
BiH,

Doc. dr Jasmina Šljivić, Farmaceutski fakultet, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH

Doc. dr Jelena Kaljević, Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija Valjevo,
Univerzitet Singidunum, Srbija,

Doc. dr Aleksandra Rakočević, Kliničko bolnički centar Zvezdara, Srbija,

Doc. dr Radojka Golijan, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet Bijeljina, RS,
BiH,

Doc. dr Sandra Petrović, Farmaceutski fakultet, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH,

Doc. dr Ivana Maletić, Opšta bolnica „Sveti Vračevi“ Bijeljina, RS, BiH,

Doc. dr Nina Đukanović, Visoka medicinska škola „Milutin Milanković“ Srbija

Doc. dr Isidora Milanović, Farmaceutski fakultet, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH

Doc. dr Margarita Dodevska, Farmaceutski fakultet, Univerzitet Bijeljina, RS,
BiH,

Doc. dr Tanja Panić, Fakultet za psihologiju, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH,

Doc. dr Mirjana Nikolić, Fakultet za psihologiju, Univerzitet Bijeljina, RS, BiH

POČASNI ODBOR

Milan Latinović, pomoćnik Ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
Ljiljana Tomić, osnivač Univerziteta Bijeljina

Mirjana Janković, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske

Gospava Pejić, JZU Bolnica "Srbija" Istočno Sarajevo

Ljiljana Vujanović, Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina

FARMAKOTERAPIJSKA PRIMENA SGLT2 INHIBITORA

Nikola Denda¹, Nemanja Maletin¹, Aleksandar Rašković¹, Đorđe Baletić²

¹ Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Republika Srbija

² Univerzitet „BIJELJINA“ Bijeljina, Farmaceutski fakultet, Bijeljina, BiH

Korespondirajući autor: nikoladenda1999@gmail.com

Sažetak

Uvod: Inhibitori SGLT2 postaju ključni u lečenju dijabetesa tipa 2 blokiranjem reapsorpcije glukoze u proksimalnim tubulima, što smanjuje hiperglikemiju i pruža kardiovaskularne i renoprotektivne benefite. Cilj istraživanja: Prikazati farmakodinamske osobine SGLT2 inhibitora koje su dovele do proširenju indikacija za njihovu primenu, kao i razlike farmakoloških karakteristika pojedinačnih predstavnika ove grupe lekova koje su uslovile i razlike u indikacijama za njihovu primenu. Materijal i metode: Svrha ovog pregleda je prikazati farmakodinamska svojstva inhibitora SGLT2 kao i njihov uticaj na kliničke preporuke. Sproveden je pregled literature koristeći ključne reči kao što su nefroprotektivna i antihyperglikemijska svojstva. Analizirani su radovi iz PubMed-a objavljeni od 2000. do 2023. godine. Identifikovano je dvadeset studija, od kojih je jedanaest uključeno u pregled. Pregled literature i diskusija: Na dan 20. maj 2024. godine, pronađeno je 11 originalnih studija na ljudima koje su pratile efekte SGLT2 inhibitora. Zaključak: Pored T2DM, SGLT2 inhibitori poboljšavaju kvalitet života i smanjuju rizik od komplikacija i kod obolelih od srčane insuficijencije i hronične insuficijencije bubrega. Razlike farmakodinamskih svojstava između pojedinačnih predstavnika su razlog postojanja razlika među indikacijama za njihovu primenu.

Ključne reči: šećerna bolest, SGLT2 inhibitori, farmakodinamska svojstva, komplikacije šećerne bolesti.

Abstract

Introduction: Sodium-glucose cotransporter type 2 (SGLT2) inhibitors play a crucial role in type 2 diabetes treatment, exerting effects on proximal tubules to reduce glucose reabsorption and enhance urinary excretion, offering cardiovascular and renoprotective benefits. The aim: Exploring the pharmacodynamic advantages of SGLT2 inhibitors, expanding their therapeutic indications and assessing variations in pharmacological effects among different representatives. Materials and methods: The purpose of this review is to investigate the pharmacological properties of SGLT2 inhibitors and their impact on clinical recommendations. A literature review was conducted using keywords such as nephroprotective and antihyperglycemic properties. Studies from PubMed published between 2000 and 2023 were analyzed. A total of twenty studies were identified, of which eleven were included in the review. Literature review and discussion: On May 20, 2024, 11 original human studies examining the effects of SGLT2 inhibitors were found. Conclusion: In addition to T2DM, SGLT2 inhibitors improve the quality of life and reduce the risk of complications in patients with heart failure and chronic kidney

failure. Differences in pharmacodynamic properties between individual representatives are the reason for the differences between indications and their application.

Keywords: Diabetes Mellitus, SGLT2 inhibitors, Pharmacodynamics, Diabetic Complications.

Uvod

Postoje različiti farmakološki pristupi u lečenju T2DM. Metformin se najčešće preporučuje kao početna terapija, ali često zahteva dodavanje drugog ili trećeg leka. Stroga glikemijska kontrola primenom starijih predstavnika antidijabetičkih lekova poput metformina, tiazolidindiona, derivata sulfonilureje i meglitinida, kao i inhibitora dipeptidilpeptidaze, povezana je sa smanjenjem mikrovaskularnih komplikacija, međutim, nije primećen značajan efekat na makrovaskularne komplikacije. S druge strane, novije dve klase antidijabetičkih lekova, analozi glukagonu sličnog peptida 1 (GLP-1 analozi) i inhibitori natrijum-glukoznog kotransportera 2 (SGLT2) pokazali su kardioprotektivne efekte i smanjenje kardiovaskularnih ishoda. Inhibitori SGLT2 deluju blokirajući transporter za natrijum i glukozu u bubrežnom proksimalnom tubulu, što dovodi do eliminacije glukoze putem urina i smanjenja njenog nivoa u serumu.

Kardiovaskularne bolesti i hronične bolesti bubrega su ključni komorbiditeti koji utiču na izbor terapije. Trenutno su četiri predstavnika SGLT2 inhibitora odobrena za lečenje T2DM od strane američke Uprave za hranu i lekove (FDA) i Evropske agencije za lekove (EMA): kanagliflozin, dapagliflozin, empagliflozin i ertugliflozin.

Delovanjem na SGLT2 transporter dolazi do blokiranja reapsorpcije glukoze što olakšava izlučivanje njenog viška i što na kraju dovodi do smanjenja nivoa glukoze u krvi. Osim toga, eliminacijom glukoze putem bubrega ne izazivaju se negativni metabolički efekti povezane sa uklanjanjem endogene glukoze. Ovaj mehanizam delovanja leka doprinosi gubitku težine zbog gubitka kalorija. Takođe, delovanje na SGLT2 transporter deluje na izlučivanje natrijuma, što utiče na smanjenje arterijskog krvnog pritiska. Povoljni kardiovaskularni efekti ovih lekova se objašnjavaju i otklanjanjem uticaja simpatikusa na srce i krvne sudove. Svi ovi faktori sugerišu da inhibicija SGLT2 transportera može pružiti efikasniji tretman dijabetesa sa pridruženim kardiovaskularnim poremećajima u poređenju sa postojećim terapijama (Rahmoune, 2005). SGLT2 koristi jedan jon natrijuma po molekulu glukoze, dok SGLT1 koristi dva jona natrijuma po molekulu glukoze (Wen and Zhang). Zbog toga SGLT2 koristi manje energije nego SGLT1. Stoga, energetski najefikasnije prilagođavanje na hiperglikemiju je povećanje količine SGLT2. Studije sprovedene na ljudima obolelih od T2DM i genetskim modeli glodara sa T2DM i T1DM podržavaju povećanje ekspresije renalnog SGLT2 (Wang and Levi, 2017; Salah and Verma, 2022; Xie et al., 2023).

Dejstvo SGLT2-inhibitora se ogleda u smanjenju serumskog nivoa glikoliziranog hemoglobina (HbA1c) i serumskog nivoa mokraćne kiseline, kao i smanjenju telesne težine, što dodatno smanjuje faktore rizika za nastanak nepovoljnih kardiovaskularnih ishoda.

Brojne pretkliničke studije su potvrdile njihovu antiinflamatornu, antiproliferativnu, antioksidativnu, metaboličku i vaskularnu ulogu, kao i njihov doprinos smanjenja negativnog remodeliranja srca (Neal et al., 2017; Zinman et al., 2015). SGLT2-inhibitori

se proučavaju na molekularnom, mitohondrijskom, intersticijskom i nivou elektrolita. Iako su SGLT-2 inhibitori prvobitno razvijeni za lečenje hiperglikemije kod ljudi sa dijabetesom, nedavna placebom kontrolisana ispitivanja ishoda pokazala su da empagliflozin i kanagliflozin smanjuju rizik od KV bolesti kod ljudi sa T2DM sa visokim rizikom od kardiovaskularnih bolesti. Eksplorativne analize su takođe sugerisale da mogu da smanje progresiju bolesti bubrega u ovoj populaciji (Wanner et al., 2016; Jardine et al., 2020; Shubrook et al., 2015). Povećana eliminacija natrijuma putem bubrežnih tubula smanjuje intraglomerularni pritisak, što je osnova za nefroprotektivno dejstvo SGLT2 inhibitora.

Većina pacijenata najčešće dobro podnosi ovu grupu lekova, a najčešća neželjena delovanja SGLT2 inhibitora zabeležena njihovim postregistracionim praćenjem su predvidiva i povezana sa mehanizmom njihovog delovanja. Zbog glikozurije, povećava se sklonost ka bakterijskim, a posebno gljivičnim infekcijama genitourinarnog trakta, koje su uglavnom blage do umerene i dobro reaguju na terapiju.

Zbog hiponatrijemije i gubitka vode, moguća je ortostatska hipotenzija, a u težim slučajevima i poremećaj cirkulacije perifernih delova tela što se u kombinaciji sa dehidracijom može ispoljiti gangrenom. SGLT2 inhibitori se ne preporučuju za primenu u trudnoći. Povećan rizik od amputacije donjih ekstremiteta i preloma kostiju je prijavljen u kliničkoj praksi u ispitivanju sa kanagliflozinom (Donnan and Segar, 2019).

Nekoliko SGLT2 inhibitora je odobreno za lečenje T2DM, dok se neki nalaze u preregistracionim fazama kliničkih ispitivanja. U prometu se nalaze tri selektivna SGLT2 inhibitora - kanagliflozin (Invokana®), dapagliflozin (Farkiga®) i empagliflozin (Jardiance®) - koji su odobreni od strane Uprave za hranu i lekove (FDA) kao mono, dvojna i trostruka terapija T2DM. Pored ovih, još nekoliko sličnih jedinjenja je u procesu razvoja i mogli bi biti odobreni u bliskoj budućnosti. Empagliflozin, među ova tri odobrena leka, pokazuje najveću selektivnost za SGLT2 u poređenju sa SGLT1, dok je kanagliflozin najmanje selektivan (Bonora et al., 2020).

Od strane Evropske Agencije za lekove, iz grupe SGLT2 inhibitora, za lečenje T2DM je registrovan i visoko selektivan SGLT2 inhibitor, ertugliflozin (Steglatro®).

Ovaj sistematski pregled ima za cilj da ispita uticaj potencijalno korisnih farmakodinamičkih svojstava inhibitora kotransportera natrijum-glukoze 2 na širenje indikacija za primenu ovih lekova. Pored toga, sistematski pregled ima za cilj da pokaže vezu između razlika u farmakološkim efektima pojedinih predstavnika SGLT2 inhibitora i razlika u indikacionom spektru unutar grupe ovih lekova.

Materijal i metode

Svrha ovog pregleda literature je detaljnije istražiti farmakološka svojstva inhibitora natrijum-glukoznog kotransportera 2 (SGLT2) i analizirati njihov uticaj na preporuke za kliničku primenu. Da bismo to postigli, sproveden je sveobuhvatni pregled literature pomoću ključnih reči kao što su nefroprotektivna, kardioprotektivna, antihiperglikemijska i antioksidativna svojstva inhibitora SGLT2 i razlike između predstavnika SGLT2 inhibitora.

Naša analiza literature je uključivala analizu rezultata iz baze podataka PubMed objavljenih u periodu od 2000. do 2023. godine kako bismo pronašli relevantna istraživanja i informacije. Fokusirali smo se na radove sa apstraktima na engleskom jeziku kako bismo olakšali proces pregleda. Početno, identifikovali smo ukupno dvadeset potencijalno relevantnih studija. Nakon detaljnog pregleda apstrakata, šesnaest rukopisa je identifikovano kao relevantno i uključeno u ovaj pregled literature.

Naveden pregled literature pruža sveobuhvatan uvid u farmakološka svojstva inhibitora SGLT2, naglašavajući njihov terapijski značaj u lečenju T2DM, srčane insuficijencije i hroničnog oboljenja bubrega. Postojanje razlike farmakoloških efekata između predstavnika inhibitora SGLT2 su od značaja za razumevanje njihove individualne efikasnosti i bezbednosti.

Pregled literature i diskusija

U našem istraživanju grupisali analizu kliničkih studija efikasnosti i bezbednosti SGLT2 inhibitora u četiri grupe (Tabela 1., Tabela 2., Tabela 3.). Dijabetes tipa 2 je najčešći tip dijabetesa kod odraslih i počinje obično nakon što pacijent navrší 30 godina starosti. Najčešće se povezuje sa insulinskom rezistencijom (nereagovanje ciljnih tkiva na prisutni insulin) i gojaznošću. Insulinska rezistencija može biti izazvana prisustvom antitela na insulin ili, češće, poremećajem na nivou insulinskih receptora i usled toga, poremećajem prenosa signala u ćelijama ciljnih tkiva.

Iako se u prometu nalazi veliki broj grupa lekova za lečenje T2DM, različitog mehanizma delovanja i bezbednosnog profila, i uprkos činjenici da međunarodna udruženja za dijabetes daju preporuke za lečenje ove bolesti na osnovu rezultata velikog broja kvalitetnih, randomizovanih kliničkih studija za koje postoje dokazi da bi njihovo primenjivanje dovelo do izrazitog kliničkog poboljšanja, cilj lečenja nije postignut kod svih pacijenata sa T2DM (Tahara i sar, 2016). Otuda potreba za novim farmakoterapijskim pristupom kod obolelih od T2DM uz uvođenje novijih grupa antidijabetika u preporuke za lečenje ove bolesti. U poslednjoj deceniji, inhibitori natrijum-glukoznog kotransportera 2 su jedna od grupa lekova od kojih se očekuje značajan napredak u kontroli T2DM i postizanje ciljeva terapije, naročito kod obolelih koji uz dijabetes imaju pridružene kardiovaskularne i renalne poremećaje. Takođe, SGLT2 inhibitori predstavljau grupu oralnih antihiperглиkemika, primarno registrovanih za lečenje T2DM, uz kasnije proširenje indikacija na bolesti kao što su srčana insuficijencija i hronična bolest bubrega.

Većina studija koje su ispitivale farmakološke osobine SGLT2 inhibitora se odnosila na karakteristike pojedinačnih predstavnika grupe, bez sveobuhvatnog poređenja svih predstavnika koji se nalaze u prometu. U ispitivanju Tahara i saradnika, ispitivana su i upoređena farmakološka svojstva svih šest SGLT2 inhibitora komercijalno dostupnih u Japanu (ipragliflozin, dapagliflozin, tofogliflozin, kanagliflozin, empagliflozin i luseogliflozin). Ispitivanje je obuhvatilo analizu njihovih farmakokinetičkih, farmakodinamskih i farmakoloških svojstava na normoglikemičnim i miševima sa dijabetesom tipa 2. Ispitivanja farmakokinetike su pokazala da najduže $t_{1/2}$ ima kanagliflozin, a zatim dapagliflozin, ipragliflozin, empagliflozin, tofogliflozin i luseogliflozin kao i da je vreme zadržavanja u tkivu bubrega najduže za dapagliflozin, a zatim za ipragliflozin, kanagliflozin, empagliflozin i tofogliflozin i luseogliflozin.

Postojanje velike razlike među predstavnicima SGLT2 inhibitora u distribuciji se objašnjava njihovim strukturno hemijskim razlikama.

Farmakodinamska ispitivanja u ovoj studiji su potvrdila dozno zavisano i izražen glukozurični efekat svih ispitivanih SGLT2 inhibitora, iako se trajanje delovanja razlikovalo među pojedinačnim predstavnicima. Najduže antihyperglikemijsko delovanje su pokazali ipragliflozin i dapagliflozin, što je u skladu sa dužinom njihovog $t_{1/2}$ u plazmi. Međutim, rezultati su ukazali i na korelaciju trajanja delovanja SGLT2 inhibitora ne samo sa koncentracijom leka u plazmi, već i distribucijom i zadržavanjem leka u bubrezima.

Rezultati randomizovanih kliničkih studija ukazuju da SGLT2 inhibitori mogu sprečiti neželjene kardiovaskularne događaje kod pacijenata sa dijabetes melitusom, prvenstveno sprečavajući srčanu insuficijenciju. U istraživanju Zinman i sar., pokazano je da empagliflozin smanjuje rizik od hospitalizacije zbog srčane insuficijencije za 35% kod pacijenata sa DM tipa 2 u poređenju sa placebo grupom. Zbog povećanja kliničkih dokaza, SGLT2 inhibitori su trenutno ključni iz perspektive prevencije budućih kardiovaskularnih događaja kod obolelih od T2DM.

Zbog toga je i stopa propisivanja ovih lekova kod pacijenata sa T2DM u značajnom porastu. Na primer, procenat pacijenata sa T2DM kojima su propisani SGLT2 inhibitori povećan je sa 3,8% u 2015. na 11,9% u 2019. godini u SAD. Ipak, podaci o potencijalu kardiovaskularne prevencije za pojedinačne predstavnike su se razlikovali. Nekoliko studija je potvrdilo potencijalnu razliku u farmakološkim efektima i ishodima između pojedinačnih SGLT2 inhibitora uglavnom zbog različite selektivnosti u delovanju na SGLT2 i SGLT1, a zbog oskudnih podataka upoređivanja kardiovaskularnih ishoda između pojedinačnih predstavnika SGLT2 inhibitora, ostaje nejasno da li unutar grupe postoje značajne razlike u odnosu na kardiovaskularne ishode.

Sprovedena retrospektivna kohortna studija na Tajvanu uporedila je kardiovaskularne ishode kod obolelih od T2DM lečenih dapagliflozinom i empagliflozinom i utvrđeno je da dapagliflozin ima povoljniji efekat na prevenciju srčane insuficijencije u odnosu na empagliflozin. Nasuprot tome, novija retrospektivna studija Suzuki i sar., je pokazala da ne postoje razlike između pojedinačnih predstavnika SGLT2 inhibitora u sprečavanju kardiovaskularnih ishoda obolelih od T2DM. Ipak, autori navode da je puni uvid u pojedinačni potencijal kardiovaskularne prevencije SGLT2 inhibitora neophodno sprovesti dovoljan broj prospektivnih randomizovanih kliničkih studija kojima bi nalazi retrospektivnih analiza bili razjašnjeni (Suzuki i sar., 2022).

O nefroprotetivnom potencijalu SGLT2 inhibitora istakli su Palmer, Biff F i sar., 2023. da su SGLT2 inhibitori deo smernica kliničke prakse za usporavanje progresije hronične bubrežne bolesti kod pacijenata sa i bez dijabetes melitusa. Inhibicija transporta glukoze ne samo da snižava koncentraciju glukoze u plazmi, već i pokreće druge hemodinamske metaboličke puteve koji posreduju u zaštitnom efektu bubrega. U sistematskom pregledu literature Bailey, Day C. i sar., 2022. istakli su značaj SGLT2 inhibitora u poboljšavanju tubularne oksigenacije i metabolizma i smanjuju zapaljenje bubrega i fibrozu. SGLT2 inhibitori nisu povećali rizik od infekcija urinarnog trakta ili rizik od akutne bubrežne slabosti.

U dvostruko slepom, randomizovanom, placebo kontrolisanom kliničkom ispitivanju sprovedenom na 4401 ispitanika mogu smanjiti albuminuriju, progresiju dijabetične nefropatije smanjujući tako potrebu za dijalizom za preko 40%. SGLT2 inhibitori su pokazali značajne terapijske prednosti u lečenju T2DM i pratećih komorbiditeta, uključujući kardiovaskularne bolesti. Kroz detaljna pretklinička i klinička ispitivanja, ovi lekovi su pokazali sposobnost smanjenja rizika od neželjenih kardiovaskularnih događaja, kao što su srčani udar, moždani udar i srčana slabost, posebno kod pacijenata s visokim kardiovaskularnim rizikom. Nadalje, SGLT2 inhibitori su povezani s poboljšanjem metaboličkog profila, što uključuje smanjenje nivoa glukoze u krvi, redukciju telesne mase i normalizaciju krvnog pritiska. Njihovo delovanje na bubrege, putem inhibicije natrijuma-glukoznog ko-transportera 2 u bubrežnim tubulima, dodatno pruža koristi u očuvanju bubrežne funkcije i smanjenju albuminurije. Ovi nalazi ukazuju na sveobuhvatan terapijski potencijal SGLT2 inhibitora kao ključnog elementa u kontroli T2DM i povezanim komorbiditetima koji T2DM prate. Iako su nedvosmisleni terapijski benefiti SGLT2 inhibitora u lečenju T2DM važno je napomenuti da još uvek postoje pitanja i nejasnoće koje zahtevaju dalja istraživanja. Na primer, dokazi o dugoročnim kardiovaskularnim ishodima kod pacijenata koji koriste SGLT2 inhibitore su još uvek neadekvatni. Potrebno je sprovesti dugoročne studije kako bismo razumeli da li ovi lekovi zaista mogu smanjiti incidenciju srčanih događaja i poboljšati dugoročnu prognozu pacijenata T2DM. Takođe, aspekt sigurnosti primene SGLT2 inhibitora zahteva dalju evaluaciju. Iako su dosadašnja istraživanja sugerisala relativnu sigurnost ovih lekova, i dalje postoje potencijalni neželjeni efekti poput genitalnih infekcija, ketoacidoze i rizika od dehidracije.

Tabela 1. – Antihiperглиkemijski potencijal i analiza efikasnosti i bezbednosti SGLT2 inhibitora u lečenju T2DM

Autor	Dizajn studije	Broj ispitanika	Najznačajniji rezultati studije (uzeti podatke iz sažetka ili zaključka)
Donnan K., Segar L. i sar., 2019.	Sistematski pregled literature		Metformin i inhibitori SGLT2 ne nose visok rizik od hipoglikemije kada se koriste sami ili u kombinaciji. Međutim, rizik od hipoglikemije se značajno povećava kada se koristi istovremeno sa insulinom ili insulinskim sekretagogom (Donnan and Segar, 2019).
Bonora B., Avogaro A. i sar., 2020.	Randomizovana klinička studija	7020	Predlažemo da bi višestruki različiti mehanizmi mogli da doprinesu ukupnim kardioprotektivnim i nefroprotektivnim efektima SGLT2 inhibitora kod pacijenata sa dijabetesom. Kliničari koji leče pacijente sa T2DM, posebno one sa kardiovaskularnim ili bubrežnim faktorima rizika, utvrđenom kardiovaskularnom ili bubrežnom bolešću, moraju precizno uzeti u obzir ove dokaze (Bonora et al., 2020).
Antonio S., Matteo, M. i sar., 2020.	Metaanaliza	39593	U dostupnim dugoročnim randomizovanim ispitivanjima, SGLT2 inhibitori značajno smanjuju sve uzroke mortaliteta pacijenata obolelih od T2DM (Antonio et al., 2020).

Table 2. - Kardioprotektivni potencijal i analiza efikasnosti i bezbednosti SGLT2 inhibitora u lečenju srčane insuficijencije

Autor	Dizajn studije	Broj ispitanika	Najznačajniji rezultati studije (uzeti podatke iz sažetka ili zaključka)
Suzuki i sar, 2022.	Retrospektivna, kohortna studija	25315	Rizici za kasniji razvoj srčane insuficijencije, infarkta miokarda, angine pektoris, moždanog udara i atrijalne fibrilacije se nisu razlikovali između predstavnika SGLT2 inhibitora. Ovo je prva studija koja je u postregistracionom periodu poredila širok spektar kardiovaskularnih ishoda pacijenata sa DM lečenih inhibitorima SGLT2 (Suzuki et al., 2022).
Tikkanen I, Narko K, 2015.	Dvostruko slepo, Randomizovano kliničko ispitivanje	825	Empagliflozin je bio povezan sa klinički značajnim smanjenjem krvnog pritiska i HbA1c u odnosu na placebo i dobro se podnosio kod pacijenata sa dijabetesom tipa 2 i hipertenzijom (Tikkanen et al., 2015).
Chrysant, Steven G i sar., 2017.	Sistematski pregled literature		U studiji kardiovaskularnog ishoda empagliflozina prijavljeno je značajno smanjenje rizika smrti, infarkta miokarda i moždanog udara (Chrysant, 2017).
Xie Yafei i sar., 2023.	Sistematski pregled literature		Brojni dokazi su pokazali da inhibitori SGLT2 mogu smanjiti hospitalizaciju zbog srčane insuficijencije kod pacijenata sa ili bez dijabetesa (Xie et al., 2023).
Butler J, Usman MS i sar, 2020.	Metaanaliza	18265	SGLT2 inhibitori značajno poboljšavaju kardiovaskularne ishode. Trend koristi ove grupe lekova je primećen kod pacijenata sa srčanom slabošću sa očuvanom ejekcijom (Butler et al., 2020).

Table 3. - Nefroprotektivni potencijal i analiza efikasnosti i bezbednosti SGLT2 inhibitora u lečenju hroničnog oboljenja bubrega

Autor	Dizajn studije	Broj ispitanika	Najznačajniji rezultati studije (uzeti podatke iz sažetka ili zaključka)
Jasna Klen, Vita Dolžan i sar., 2023.	dvostruko slepo, randomizovano, placebo kontrolisano kliničko ispitivanje	4401	Inhibitori SGLT2 mogu smanjiti albuminuriju, progresiju dijabetične nefropatije smanjujući tako potrebu za dijalizom za preko 40%. Molekularni mehanizmi koji stoje iza ovih korisnih efekata inhibitora SGLT2 protežu se dalje od njihovih efekata na snižavanje glukoze (Klen and Dolžan, 2023).
Palmer, Biff F i sar., 2023.	Sistematski pregled literature		SGLT2 inhibitori deo su smernica kliničke prakse za usporavanje progresije hronične bubrežne bolesti kod pacijenata sa i bez dijabetes melitusa. Inhibicija transporta glukoze ne samo da snižava koncentraciju glukoze u plazmi, već i pokreće druge hemodinamske metaboličke puteve koji posreduju u zaštitnom efektu bubrega (Palmer and Clegg, 2023).
Bailey, Day C. i sar., 2022.	Sistematski pregled literature		SGLT2 inhibitori poboljšavaju tubularnu oksigenaciju i metabolizam i smanjuju zapaljenje bubrega i fibrozu. SGLT2 inhibitori nisu povećali rizik od infekcija urinarnog trakta ili rizik od akutne bubrežne slabosti (Bailey, 2022).

Zaključak

Potencijal za značajno poboljšanje kvaliteta života pacijenata i smanjenje rizika od ozbiljnih komplikacija čini inhibitore natrijum-glukoznog kotransportera 2 (SGLT2 inhibitori) vrednim alatom u borbi protiv epidemije dijabetesa i povezanih pratećih komorbiditeta. Neki od predstavnika SGLT2 inhibitora (empagliflozin i dapagliflozin) pored primene u lečenju obolelih od dijabetesa, imaju proširene indikacije i na srčanu insuficijenciju i hroničnu bolest bubrega koji mogu postojati nezavisno od T2DM. Ipak, kontinuirano praćenje sigurnosti i dugoročnih efekata primene ove grupe lekova ostaje ključno za optimizaciju njihove terapijske upotrebe.

Iako je efikasnost inhibitora natrijum-glukoznog kotransportera 2 potvrđena velikim brojem randomizovanih kliničkih studija (RCTs) čiji je uzorak dovoljno veliki da bi se jasno utvrdile indikacije za njihovu primenu, nedostaju podaci kako RCTs, tako i observacionih studija u kojima će se utvrditi dugoročna i uporedna bezbednost predstavnika ove grupe lekova i tako objasniti razlike u indikacijama za njihovu primenu.

Literatura

1. Rahmoune, H., Thompson, P.W. (2005). Glucose transporters in human renal proximal tubular cells isolated from the urine of patients with non-insulin-dependent diabetes. *Diabetes*, 54(12): 3427-3434.
2. Wen, L., Zhang, Z. (2019). Whole transcriptome analysis of diabetic nephropathy in the db/db mouse model of type 2 diabetes. *Journal of Cellular Biochemistry*, 120(10):17520-17533.
3. Wang, X.X., Levi, J. (2017). SGLT2 protein expression is increased in human diabetic nephropathy: SGLT2 protein inhibition decreases renal lipid accumulation, inflammation, and the development of nephropathy in diabetic mice. *Journal of Cellular Biochemistry*; 292(13):5335-5348.
4. Salah, H.M., Verma, S. (2022). Sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors and cardiac remodeling. *Journal of Cardiovascular Translational Research*;15:944-956.
5. Xie, Y., Wei, Y., Li, D. (2023). Mechanisms of SGLT2 inhibitors in heart failure and their clinical value. *Journal of Cardiovascular Pharmacology*;81:4-14.
6. Neal, B., Perkovic, V., Mahaffey, K.W. (2017). Canagliflozin and cardiovascular and renal events in type 2 diabetes. *The New England Journal of Medicine*; 377:644–657.
7. Zinman, B., Wanner, C., Lachin, J.M. (2015). Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. *The New England Journal of Medicine*; 373:2117–2128.
8. Wanner, C., Inzucchi, S.E., Lachin, J.M. (2016). Empagliflozin and progression of kidney disease in type 2 diabetes. *The New England Journal of Medicine*; 375:323–334.
9. Jardine, M.J., Zhou, Z., Mahaffey, K.W. (2020). Renal, cardiovascular, and safety outcomes of canagliflozin by baseline kidney function: A secondary analysis of the CREDENCE randomized trial. *JASN Journal of the American Society of Nephrology*; 31:1128–1139.
10. Shubrook, J.H., Bokaie, B.B., Adkins, S.E. (2015). Empagliflozin in the treatment of type 2 diabetes: Evidence to date. *Drug Design, Development and Therapy*; 9:5793–5803.
11. Donnan, K., Segar, L. (2019). SGLT2 inhibitors and metformin: Dual antihyperglycemic therapy and the risk of metabolic acidosis in type 2 diabetes. *European Journal of Pharmacology*.
12. Bonora, B.M., Avogaro, A., Fadini, G.P. (2020). Extraglycemic effects of SGLT2 inhibitors: A review of the evidence. *Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity*;13:161-174.
13. Antonio, S.G., Matteo, M., Edoardo, M. (2020). SGLT2 inhibitors and all-cause mortality: A meta-analysis of randomized controlled trials. *Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity*.
14. Suzuki, Y., Kaneko, H., Okada, A. (2022). Comparison of cardiovascular outcomes between SGLT2 inhibitors in diabetes mellitus. *Cardiovascular Diabetology*; 21(1):67.

15. Tikkanen, I., Narko, K., Zeller, C. (2015). Empagliflozin reduces blood pressure in patients with type 2 diabetes and hypertension. *Diabetes Care*;38(3):420-428.
16. Chrysant, S.G. (2017). Promising cardiovascular and blood pressure effects of the SGLT2 inhibitors: A new class of antidiabetic drugs. *Drugs Today*;53(3):191-202.
17. Butler, J., Usman, M.S., Khan, M.S., Greene, S.J., Friede, T., Vaduganathan, M., Januzzi, Jr. J.L. (2020). Efficacy and safety of SGLT2 inhibitors in heart failure: Systematic review and meta-analysis. *ESC Heart Failure*;7(6):3298-3309.
18. Klen, J., Dolžan, V. (2023). SGLT2 Inhibitors in the Treatment of Diabetic Kidney Disease: More than Just Glucose Regulation. *Pharmaceutics*;15(7):1995.
19. Palmer, B.F., Clegg, D.J. (2023). Kidney-Protective Effects of SGLT2 Inhibitors. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*;18(2):279-289.
20. Bailey, C.J., Day, C., Bellary, S. (2022). Renal Protection with SGLT2 Inhibitors: Effects in Acute and Chronic Kidney Disease. *Current Diabetes Reports*;22:39–52.

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна и универзитетска библиотека
Републике Српске, Бања Лука

61(082)(0.034.2)

НАУЧНО-стручни конгрес са међународним учешћем "Здравље
за све - поглед у будућност" (2 ; 2024 ; Бијељина)

Zdravlje za sve - pogled u budućnost [Elektronski izvor] :
[zbornik radova] / [Drugi] naučno-stručni kongres sa
međunarodnim učešćem, [18.10-19.10.2024], Bijeljina ; [organizator
Univerzitet „Bijeljina“ Bijeljina, Fakultet zdravstvenih studija, Savez
medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske] ; [glavni i
odgovorni urednik Boro Krstić] ; [urednici Slađana Vujičić, Jelena
Pavlović, Jasmina Šljivić]. - Onlajn izd. - El. zbornik. - Bijeljina :
Univerzitet Bijeljina

Način pristupa (URL): https://www.ubn.rs.ba/download/Zbornik-Radova_ZZSPUB-Eizdanje_2024.pdf. - Насл. са насл. екрана. -
Опси извора дана 17.10.2024. - Ел. публикација у ПДФ формату
опсега 283 стр. - Напомене и библиографске референце уз текст.
- Библиографија уз сваки рад. - Abstracts.

ISBN 978-99976-054-1-2

COBISS.RS-ID 141569281